

சுற்றந்தழால்

முனைவர் லெ.அலமேலு,

தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,

ஏல விவசாயிகள் சங்கக் கல்லூரி, போடி நாயக்கனூர் - 625513.

Abstract :

In today's world, every human being is dependent on society. A person is respected by others only if he succeeds through his efforts and acts as a part of the society. A person has to depend on the society in which he lives and the people around him, friends etc. It has been well said by Valluva that one should live with care for one's surroundings as applicable to all situations. Valluvar has explained the nature of the environment, the benefits of the environment and the methods to maintain the environment in the authority of the environment.

Key Words : Valluvar - Ethic Literature - Environment -

இன்றைய உலகில் ஒவ்வொரு மனிதனும் சமுதாயத்தைச் சார்ந்தே வாழ வேண்டிய கட்டமைப்பில் இருக்கிறான். தன்னுடைய முயற்சியினால் ஒருவன் வெற்றி பெற்றாலும் சமுதாயத்தின் அங்கமாகச் செயல்பட்டால் மட்டுமே மற்றவர்களால் மதிக்கப்படுகிறான். ஒருவன் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சமுதாய அமைப்பில் சுற்றத்தார், நண்பர் போன்றோரை சார்ந்து வாழ வேண்டியிருக்கிறது. சுற்றத்தாரைப் பேணி வாழ வேண்டும் என்பது அனைத்து சூழலுக்கும் பொருந்தும்படியாக வள்ளுவரால் சிறப்பாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. சுற்றந்தழால் என்ற அதிகாரத்தில் சுற்றத்தாருடைய இயல்பையும், சுற்றத்தினரால் ஏற்படும் நன்மைகளையும் சுற்றத்தினரைப் பேண வேண்டிய முறைமைகளையும் பற்றி வள்ளுவர் வழிகாட்டி விளக்கியிருக்கிறார். அன்பில் நீங்காத சுற்றத்தார் அமைந்து விட்டால் அது குறைவில்லாமல் வளருகின்ற பல செல்வங்களையும் ஒருவனுக்குக் கொடுப்பதாகும் என்ற உயரிய கருத்தை

‘விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா

ஆக்கம் பலவும் தரும்” 522

என்ற திருக்குறள் எடுத்துக் காட்டுகிறது. ஆனால் இன்றைய காலத்தில் சுற்றத்தைப் பேணுதல் என்பது கேள்விக்குறியான ஒன்றாக இருக்கிறது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக உலகத்தையே அச்சுறுத்திய பெருந்தொற்று நோயானது அனைவரின் வாழ்க்கையையும் மாற்றிமைத்து விட்டது. அந்நோயின் அச்சுறுத்தல் காரணமாக சுற்றத்தார் வீட்டிற்கும் வருவது என்பது பெரும் சிக்கலாக மாறியது. ஏற்கனவே அறிவியல் அதிதீவிரமாக வளர்ந்து வந்த சூழலில் அனைவருடைய தகவல் பரிமாற்றங்களும் விஞ்ஞான அளவில் விரிந்து உறவின் அளவில் சுருங்கிக் கொண்டு வந்த நிலையில் அவரவர் வீட்டில் அவரவர் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கமே சொல்லும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டோம். தற்பொழுது அதிலிருந்து நாம் மீண்டு வந்துகொண்டிருந்தாலும் சுற்றத்தாரோடு நேரம் செலவழித்தல் என்பது குறைந்து கொண்டே வருகின்றது என்றுதான் கூற வேண்டும்.

இலக்கியங்களில் வரக்கூடிய உறவு முறைகளின் வழியாக உறவினரோடு எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கக் கூடாது என்பதை நாம் அறிய முடியும். உறவினர்களைப் பற்றி நல்ல விதமாக எண்ண வேண்டும் என்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும் அவர்களைப் பற்றி

திருப்திகரமில்லாத பேச்சுக்களே இன்று அதிகம் கேட்கின்றன. அன்றைய காலத்தில் ஒரு வீட்டில் திருமணம் நடக்கிறது என்றால் அவர்களுடைய உறவினர்கள் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே வந்து அந்த வீடு களைகட்டி இருக்கும். மகிழ்ச்சியோடு சண்டைகள் இருந்தாலும் விரைவில் அது மறக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் ஆனால் இன்று திருமணம் நடக்கும் வீட்டில் உறவினர்கள் வந்து இருக்கின்ற நேரமானது மிகவும் குறைவாகிவிட்டது. இதற்காக காலத்தைக் குறை கூறுவதா, அறிவியல் வளர்ச்சியைக் குறை கூறுவதா என்பது சிந்தனைக்குரியது.

நாலடியாரில் ஒரு தாயானவள் கருவுற்று, சுமந்து பெற்றெடுக்கும் வரை தான் அடைந்த துன்பத்தை, தன் கையில் குழந்தையைக் கண்ட அளவில் மறந்து விடுவாள். அது போலவே ஒருவன் அடைந்த துன்பம் நலம் விசாரிக்கும் உறவினரைப் பார்த்த பாத்திரத்தில் தெரியாமல் நீங்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை

**‘அசாஅத்தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅத்தன்
கேளிரைக் காணக் கெடும்’ 201 - நாலடியார்**

என்ற பாடலும் விளக்குகிறது. வாழ்க்கையில் இன்ப, துன்பம் என்பது அனைவருக்கும் வரக்கூடியது. ஆனாலும் அத்தகைய பொழுதில் உறவினர்களோடு இன்பம் இருமடங்காகவும் துன்பம் மிக்க குறைந்தும் இருக்கும் என்பது அனுபவத்தின் வழி அறிய இயலும். உறவினர்களோடு நல்உறவில் இருப்பவர்களுக்குக் கண்டிப்பாக மனபலம் இருக்கும்.

தன்னைச் சார்ந்த உறவினர்களோடு அனுசரித்து வாழ்தல் என்பது அனைவருக்கும் தேவையான பண்பாகும். இவ்வாறு வாழும்பொழுது வரக்கூடிய துன்பங்களுக்குக் கண்டிப்பாக ஆறுதல் கிடைக்கும். ஒவ்வொருவருக்கும் துன்பம் வரும்போது அதை தீர்த்து வைக்காவிட்டாலும் அதற்கான ஆறுதலான வார்த்தைகள் உறவினரிடமிருந்து வரும்பொழுது அத்துன்பத்திலிருந்து மீண்டு வருதல் எளிதாகிறது. மற்றவர்களிடமிருந்து நாம் எதை எதிர்பார்க்கிறோமோ அதை முதலில் நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது உறவினர்களுக்கும் பொருந்தும். ஆகையால் நல் உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவரவரின் பொறுப்பாகும்.

ஒருவரை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ இகழ்ந்து பேசுவது என்பது அறச்செயல் அன்று என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இதையே

‘எளியர் இவர் என்று இகழ்துரையாராகி ஒளிபட வாழ்தல் இனிது’

இனியவை நாற்பது -30 : 3 : 4

என்ற பாடலடிகள் விளக்குகிறது. இவ்வாறு பேசாமல் இருந்தாலே உறவுகளைப் பேணி வாழ்தல் எளிதாகவும் இனிதாகவும் இருக்கும்.

ஒருவன் வறுமையாளன் ஆகியபோதும் பழையபடியே அவனிடம் அன்பு பாராட்டுதல் என்பது சுற்றத்தார் இடம் மட்டுமே காணப்படும் தனி இயல்பாகும் என்பதை,

‘பற்றற்ற கண்ணும் பழைமை பாராட்டுதல்

சுற்றத்தார் கண்ணே உள்’-521

என்ற திருக்குறள் எடுத்தியம்புகிறது. ஆனால் இத்தகைய பண்பினை இன்றைய காலத்தில் காண்பது பெரிதும் அரிதாகும். ஏனெனில் போட்டிகள் நிறைந்த உலகில் இன்று உறவினர்களுக்கு இடையிலும் போட்டிகளே நிறைந்து உள்ளது. பெரும்பாலும் இன்று பணம் இல்லையென்றால் மதிப்பு இல்லை என்பது பலரின் இயல்பான பேச்சாக உள்ளது. அனைத்து செயல்களுக்கும் விதி விலக்கு என்று ஒன்றிருக்கும். அதுபோல பழங்காலத்தைய போன்று உறவினர்களோடு சேர்ந்திருக்கும் நேரம் இன்று குறைவானாலும் அதைச் சிந்தித்து சீர்தூக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். இன்றைய தலைமுறையினருக்கு சுற்றத்தாரின் மகத்துவத்தை எடுத்துக் கூற வேண்டும் உறவு முறைகளை எப்படி அழைக்க வேண்டும் என்று கூட தெரியாத அளவில் குழந்தைகள் வளர்வதைக் கண்டு வருத்தப்பட வேண்டியிருக்கிறது. தமிழர்களின் வாழ்வியலை ஊடுருவி பார்த்தால் உறவுகளின் உன்னதநிலை விளங்கும். காக்கையானது உணவைக் கண்டதும் மறைக்காமல் தன் இனத்தைத் தடவி உடனிருந்தே உண்ணும் அத்தகைய இயல்பினருக்கே சுற்றப்பெருக்கமும் உண்டாகும் என்பதை வள்ளுவர்.

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்

அன்னநீ ரார்க்கே யுலி 527

என்ற குறளின் வழி விளக்குகிறார். இவ்வாறு சுற்றத்தாரைப் போற்றி வாழ்பவன் சுற்றத்தார் பலராலும் தூழப்படுவான்.

அவ்வாறு ஒருவன் சுற்றம் மிகப் பெற்றவன் என்றால் கண்டிப்பாக அவனுக்கு துன்பம் தர நினைப்பவர்கள் அஞ்சுவார்கள். இன்றைய சூழலில் உறவினர்களைப் பேணுதல் என்பது பெரும் சவாலாகவே இருக்கிறது. அதையும் தாண்டி மனப் பக்குவத்தோடு நல்ல சிந்தனையோடு மற்றவர்களின் மீது மதிப்போடு நடந்து கொண்டு உறவினர்களைப் பேண வேண்டும்.

பொன் பாத்திரத்தில் வைத்த புலியின் நகத்தைப் போன்ற சிறந்த சோற்றைச் சர்க்கரையுடனும் பாலுடனும் உள் அன்பில்லாதவரிடத்து உண்பதைவிட உப்பும இல்லாத புல்லரிசிக் கஞ்சியை உயிர்போன்ற உற்றாரிடமிருந்து எந்தப் பாத்திரத்திலேனும் உண்ணுதல் இனியதாகும் என்பதை

'உப்பாலில் புற்கை உயிர்போல் கிளைஞர் மாட்டு

எக்காலத்தில் தானு மினிது 206 - நாலடியார்

என்ற வரிகளின் வழி நாலடியார் கூறுகிறது. உள்ளன்பு கொண்ட உறவினர்களின் சிறப்பை இப்பாடல் எடுத்துரைக்கிறது. உலக அளவில் பல்வேறு வகையான சமூகங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தாலும் பண்டைய காலத்திலிருந்து அதற்கென ஒரு கட்டமைப்பை வைத்து அதை முடிந்தவரையில் காப்பாற்றி வருவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வரும் உலகவாழ்க்கையில் அவற்றைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் உரிமையும் கடமையும் உடையார் உறவினரும் நண்பருமாவர்

அன்பெனப்படுவது தன்கிளை செறா அமை - கலித்தொகை - 133:9

என்று கலித்தொகை கூறுகின்றது. தன் கேளிர்; நெஞ்சு வருத்துமாறு ஒருவன்பால் இருக்கும் செல்வம் தன்னை அழிப்பதோடு தன்னைப் பெற்றவன் குடியை அழிக்கும் என்றும் கூறுகிறது. பண்டைத் தமிழர் போற்றிய சமூக அறங்களுள் விருந்தோம்பல் தனிச் சிறப்புடையது ஆகும்

விருந்து விதுப்புறாஉம் பெருந்தோட் குறுமகள் - நற்றிணை : 362: 9

சமூகமாக கூடி வாழும் மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நம்பியே வாழ வேண்டியுள்ளது. ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவுதலும் ஒருவர் வாக்கை மற்றவர் நம்பி ஏற்றுக் கொள்ளுதலும் நம் சமூக மரபாகும்.

சுனைப்பூக்களில் தேனுண்டு களித்த வண்டுகள் மாலை நேரத்தில் அவை கூம்பியவுடன் தேனிறைந்த சினைப்பூக்களை நாடிச் செல்லும் நிலையைக் காணும் அந்தி இளங்கீரனார் என்னும் சான்றோர் செல்வமுள்ள போது கூடியிருந்து, செல்வம் குறைந்து முடிமையுற்றபோது அவர்களை விட்டு நீங்கிப் பிற செல்வர்களை நாடிச் செல்லும் நன்றியில்லாத மாந்தர்களை,

நிறைத்தோர்த் தேரும் நெஞ்சமொடு குறைந்தோர்

பயனின் மையின் பற்றுவிட் டொருஉம்

நயனின் மாக்கள் போல் வண்டினம்

சுனைப்பூ நீத்துச் சினைப்பூப் படர (அகநானூறு - 71 : 1- 4)

என்ற பாடலின் வழி நினைவு கூறுகின்றார். அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப உறவினர்களின் செயல்பாடுகளைப் பொறுத்தே திரைப்படங்களும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைய சமுதாயத்தினரின் எதிர்பார்ப்பிற்கு இணங்க திரைப்படச் சிந்தனைகளும் வெளிப்படுகின்றன. எந்த ஒரு நல்ல கருத்தாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாவிட்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முயற்சிப்பதே சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். இன்றைய குடும்பத்தில் மூவர் அல்லது நான்குபேர் இருக்கின்றனர். அவர்களும் ஆளுக்கொரு பக்கமாக இருப்பது என்பது வருத்தப்பட வேண்டியதாகும். வீடு எப்படியோ நாடும் அப்படித்தான் என்ற அறிஞர் அண்ணாவின் வாக்கு அனைத்து சிந்தனைக்கும் பொருத்தமானதாகும். கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை என்ற பொன்மொழியானது அனுபவத்துப் பெற வேண்டிய மகிழ்ச்சியின் உச்சமாகும். ஆகையால் ஒவ்வொருவரும் உறவின் உன்னதத்தைப் புரிந்து கொண்டு உண்மையான உள் அன்போடு உறவினர்களிடம் பழக வேண்டும். இளைய சமுதாயத்தினரிடம் உறவுகளின் மேன்மையை உணர்த்தும் வகையில் பேச வேண்டும். உறவினர்களோடு நல்உறவு மேற்கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக சமுதாயத்தின் மலர்ச்சிக்கும் அது வழிவகுக்கும். தனிமனித மகிழ்ச்சி என்பது சில கணம் மட்டுமே நிலைக்கும். உறவினர்களோடு சேர்ந்து கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியானது என்றென்றும் மலரும் மகிழ்ச்சியான நினைவாகவே இருக்கும்.